

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

EXTRAÇÃO DA ENZIMA PEROXIDASE NO EXTRATO BRUTO DA ABOBRINHA VERDE, IMOBILIZADA NO BAGAÇO DA CANA

Stefane Vieira de Andrade¹, André Rodrigues Pereira¹

1 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*E-mail principal: andrade.stefane@graduacao.uerj.br

Palavras-chave: Imobilização. Peroxidase. Bagaço de cana. Efluentes. Abobrinha verde

Resumo:

No contexto atual, o aumento da população tem contribuído para a emergência de novos problemas ambientais. Simultaneamente, as indústrias tornam-se cada vez mais complexas e produzem uma quantidade maior de produtos. A necessidade de encontrar processos para a eliminação ou, até mesmo, o reaproveitamento dos resíduos industriais resultantes tem conduzido os pesquisadores a buscar novas alternativas, com o objetivo de causar um impacto ambiental reduzido, tanto em termos de poluição quanto em relação à utilização de matérias-primas. Além disso, busca-se reutilizar os recursos de forma eficiente, economizando tempo e promovendo a sustentabilidade. No âmbito deste projeto, é proposto a imobilização da enzima peroxidase no extrato bruto da abobrinha. Em sequência, será utilizado esses resíduos dessa enzima e os incorporaremos ao bagaço da cana-de-açúcar, que será tratado como um suporte biodegradável. Nosso objetivo consiste em desenvolver um sistema de suporte ecologicamente correto para aplicação em futuras tecnologias sustentáveis, tais como reuso de água e tratamento. Com isso, analisaremos as atividades enzimáticas a serem desenvolvidas naquele local, com foco nas estruturas fundamentais.